

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СПИДА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Еримбетова Гуляхон Саламатдиновна

Нукусский техникум здравоохранения. Абу Али ибн Сини.

Учитель медсестер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822982>

ARTICLE INFO

Received: 17th September 2024
Accepted: 19th September 2024
Published: 21st September 2024

KEYWORDS

СПИД, лечение,
профилактика, метод.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются распространение и профилактика СПИДа в Республике Каракалпакстан.

ВВЕДЕНИЕ

Основные принципы профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) были сформулированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Советом Европы в 1998 году [13]. Они определяют пять необходимых компонентов этой деятельности:

- Информационно-просветительская работа.
- Обеспечение доступности социальных служб и услуг здравоохранения для всех нуждающихся.
- Активная работа среди ПИН.
- Обеспечение ПИН стерильными инъекционными инструментами.
- Предоставление ПИН возможности получать заместительную терапию.

Эксперты ВОЗ, ЮНЭЙДС рекомендуют государствам, в том числе Каракалпакии учитывать данные принципы при разработке национальных программ контроля и регулирования оборота наркотических средств и программ борьбы с ВИЧ/СПИДом. В рекомендациях подчеркивается, что стратегии и программы в этих областях должны учитывать специфическую задачу – снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди ПИН. Программы, направленные на профилактику вредных последствий, связанных с употреблением наркотиков (инфицирование ВИЧ), получили название программ «снижения вреда».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одна из основных задач в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди ПИН состоит в том, чтобы привлечь ПИН в программы здравоохранения и стимулировать их добровольное обращение в медицинские и социальные учреждения. В силу того, что приобретение и употребление наркотиков являются противоправными действиями и порицаются обществом, ПИН неохотно идут на контакт с медицинскими службами. Цель программ снижения вреда состоит как раз в

том, чтобы наладить контакт между людьми, потребляющими наркотики, и медицинскими и социальными службами.

Употребление любых психоактивных веществ (ПАВ) приводит к изменению состояния психики, снижению контроля над поведением и провоцирует его формы, связанные с инфицированием ВИЧ- инфекцией, в частности незащищенный секс и инъекционное употребление наркотиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках антинаркотической профилактики особое внимание уделяется формированию установок на отказ от употребления любых наркотических веществ. Установка обуславливает связь между поступающей информацией и упорядоченностью поведения, благодаря чему информация влияет на человека. Иными словами, чтобы информация о вреде употребления наркотиков и безопасном поведении в ситуациях риска употребления наркотических средств действительно определяла поведение ребенка или подростка, необходимо формирование антинаркотической установки. Это особенно важно в условиях, когда уязвимость большинства молодых людей по отношению к инфицированию ВИЧ и употреблению наркотических средств вызвана не столько недостатком информации, сколько неспособностью молодого человека или подростка соединить имеющиеся знания с осознанием реального риска и необходимостью изменить поведение [2, 3].

Программы по уходу, поддержке и лечению способствуют профилактике за счет ДККТ (добровольное конфиденциальное консультирование и тестирование), а также предоставления уязвимым группам и лицам, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), услуг в области здравоохранения, информации и профилактических средств [7].

Поскольку наибольшее число заражений ВИЧ в мире происходит половым путем и при инъекциях наркотиков, то есть в процессе поведения, которое человек в большинстве случаев может изменять и контролировать по собственной воле, основную часть профилактической работы составляют так называемые «поведенческие вмешательства» – просвещение, обучение и поддержка, направленные на снижение индивидуального риска заражения [5, 11].

Попытки изменить поведение людей, особенно когда речь идет о таких сферах, как секс и употребление наркотиков, сталкиваются с множеством препятствий на уровне государственной политики, традиционной культуры и религии, общества и конкретного сообщества, а также, разумеется, на уровне отдельной личности. Нередко действия (такие, например, как обмен игл и заместительная терапия для наркопотребителей, сексуальное просвещение молодежи и другие), потребность в которых диктует эпидемия СПИДа, входят в противоречие с существующими представлениями об охране общественного здоровья и нравственности. В таких случаях обществу рано или поздно приходится ради спасения жизни своих граждан отказываться от устаревших стереотипов мышления и менять запретительное законодательство и дискриминационную политику, мешающие борьбе с эпидемией. К сожалению, во многих случаях такие изменения предпринимаются лишь в критической ситуации, когда эпидемия уже нанесла огромный урон [17].

Эффективные подходы к профилактике ВИЧ должны быть чувствительны к гендеру. Они должны способствовать уверенности женщин и мужчин в вопросах безопасного секса, должны бросать вызов неравенству в отношениях, а также узкому определению гендерных ролей. Также они должны трансформировать те сексуальные отношения, которые способствуют распространению ВИЧ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, осуществление профилактики ВИЧ-эпидемии среди представителей уязвимых групп требует учета множества факторов: пола, возраста, уровня образования, социального контекста и других. Факторы политического и экономического характера могут существенно сказаться на эффективности осуществляемых профилактических интервенций.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде. – М., 2015. – 4 с.
2. Краткая информация для выработки политики: антиретровирусная терапия и потребители инъекционных наркотиков. Данные для противодействия ВИЧ/СПИДу / ВОЗ/ЮНЭЙДС/УНП ООН. – Женева, 2015. – С. 3–9.
3. Краткая информация для выработки политики: предоставление стерильных принадлежностей для инъекций с целью сокращения ВИЧ-инфицирования. Данные для противодействия ВИЧ/СПИДу и употреблению инъекционных наркотиков / ВОЗ/ЮНЭЙДС/УНП ООН. – Женева, 2014. – URL: http://advo.harmreduction.ru/documents/doc_26.pdf.
4. Лаврова, К. Управление персоналом программ профилактики ВИЧ-инфекции в закрытых целевых группах : информ.-метод. материалы / К. Лаврова, А. Бидординова. – М., 2013. –19 с.

INNOVATIVE
ACADEMY